

VAN DE REDACTIE

In het meinummer van 1979 spraken wij de verwachting uit begin 1980 nadere mededelingen te kunnen doen aangaande de vacature „Burgert”. Wij zijn verheugd, dat Prof. Dr. A. van der Zwan bereid gevonden is tot de redactie toe te treden.

De heer Van der Zwan studeerde aan de Nederlandse Economische Hogeschool, waar hij in 1960 het doctoraal examen aflegde in de kwantitatief economische richting. In 1968 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift „Een analyse van het bezit van duurzame consumptiegoederen op grond van gezinsenquetes”. Promotor was Prof. Dr. J. S. Cramer.

Zijn praktische werkzaamheden lagen vooral op het marketingterrein; hij was oprichter en directeur van het Nederlands Centrum voor Marketing Analyses. Van zijn hand verschenen op dit terrein vele tijdschriftartikelen.

Op 1 oktober 1972 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar van de Economische Faculteit der N.E.H. in de commerciële economie marktanalyse en bedrijfsstatistiek.

Behalve op dit vakgebied bewoog de heer Van der Zwan zich ook op het terrein van de macro-economie en de economische politiek. Ook daarover schreef hij verschillende artikelen.

Sedert 1 januari 1978 maakt hij ook deel uit van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Op deze wijze is niet alleen de band met de Erasmus Universiteit in stand gebleven, bovendien is een nieuw facet van het bedrijfseconomische terrein in de redactie vertegenwoordigd.

Wij heten Prof. Dr. A. van der Zwan gaarne welkom.